

ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ ПЧЕЛ В НОВОЙ ОБСТАНОВКЕ

Г. А. МАЗОХИН-ПОРШНЯКОВ, Г. А. ТАИМОВА, А. И. ФРОЛОВА
и Л. Ш. ШАМУХАМЕДОВА

Институт проблем передачи информации Академии наук СССР (Москва)

Медоносных пчел (смешанной расы) обучали различать некоторые тестовые фигуры, а в экзамене (без пищевого подкрепления) выясняли их реакцию на видоизмененные или новые тесты. В других экспериментах наблюдали процесс переучивания пчел с одной визуальной задачи на другую. Оказалось, что пчелы могут нестандартно применять в новой ситуации свой индивидуальный навык, т. е. действовать на основе «гипотез». Такой реорганизации личного навыка помогает им запоминание избыточных различительных признаков — способность воспринимать избыточную зрительную информацию. Разные индивиды пчел по-своему реагируют в незнакомой обстановке, что свидетельствует о их разном личном опыте. Поэтому можно говорить об интеллектуальной неоднородности «летних» (регулярно вылетающих из улья) рабочих пчел.

Навык в сочетании с наследуемым стереотипом реакций позволяет пчелам решать сложные задачи по ориентации в пути (Frisch, 1965), сигнализации в улье (Frisch, 1965; Лопатина, 1969), зрительному узнаванию объектов (Мазохин-Поршняков, 1965). В последнее время показано, что пчелы способны к сложному обобщению зрительных стимулов — абстрагированию от свойств конкретных объектов. Например, они могут обобщать фигуры по числу углов: узнавать треугольники независимо от их размера и вида (проективного преобразования). Удастся даже обучить пчел операции типа счета: отличать два кружка от одного и трех кружков независимо от их размера и взаимного расположения (Мазохин-Поршняков, 1968, 1969, 1970; Mazochin-Porshnyakov, 1969).

Из того факта, что пчелы легко обучаются и обладают стойкой памятью (Menzel, 1968, 1969), вытекает ряд следствий, еще недостаточно понятых и потому не всегда принимаемых во внимание при объяснении поведения пчел. Во-первых, каждая пчела, вдобавок к наследуемому образу действий, очевидно, имеет свой индивидуальный опыт или индивидуальные привычки. Поэтому ее первая реакция, или спонтанный выбор, в новой обстановке не всегда будет характеризовать наследственные черты поведения. Во-вторых, принимая во внимание многообразие внешней среды, можно ожидать, что личные навыки особей в пределах популяции не идентичны. Доказательством этого был бы разбор в предпочтении (или избегании) тех или иных стимулов у разных особей одной и той же пчелиной семьи. В-третьих, некоторый исходный личный навык, очевидно, должен как-то влиять на дальнейшее обучение. Во всяком случае, он будет временно загружать память и тем уменьшать ее оперативные возможности. Однако в какой мере это проявляется в действительности, неизвестно. Эффект предварительного обучения особенно важно знать в связи с задачей расшифровки условий формирования обобщен-

ного представления об объектах. Экспериментальное рассмотрение этих и близких им вопросов и составляет предмет данного исследования.

Исследование этих вопросов связано также с общим интересом к психической деятельности насекомых, к выяснению программ и механизмов работы мозга с целью моделирования.

МЕТОД

Методика экспериментов с обучением медоносных пчел (смешанная раса *Apis mellifera*) описана ранее (Мазохин-Поршняков, 1968, 1969, 1970). В каждом эксперименте, как правило, участвовали пчелы из одного и того же улья. Используемые в опытах тестовые фигуры были или вырезаны из цветной бумаги и наклеены на белые бумажные карты (см. рис. 1, I, II), или нарисованы цветной тушью (см. рис. 2). В последнем случае, чтобы облегчить пчелам опознавание формы, контур фигур был многократно повторен (рис. 1, I). Площадь фигур варьировала в разных экспериментах от 4 до 50 см². Работа проделана летом 1968—1969 гг. на биостанции Московского университета в дер. Чашниково.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

1. Эффект предварительного научения при переходе к обратной задаче. Влияние исходного навыка на дальнейшее обучение мы начнем рассматривать с простейшего случая — с эффекта научения при переходе к обратной задаче, в которой набор распознаваемых стимулов остается прежним, но меняется или, по выражению физиологов, «переделывается» их сигнальное значение. В разных экспериментах менялось сигнальное значение трех признаков: окраски (цвета), формы и размера. В них каждая пчела делала по 10 выборов в обучении и непосредственно следовавшем далее переучивании¹.

Наиболее трудной для пчел оказалась переделка сигнального значения цвета (табл. 1). Здесь в обучении, где требовалось отличать

Таблица 1

*Переделка сигнального значения окраски: распределение первых десяти выборов пчел в период обучения и последующих десяти выборов при переучивании**

№ пчелы	Обучение		Переучивание	
	Желтый квадрат (+)	синий квадрат (—)	желтый квадрат (—)	синий квадрат (+)
1	8	2 (1, 3)	6 (11—13, 15, 16, 18)	4
2	9	1 (2)	6 (11—13, 16, 18, 20)	4
3	9	1 (4)	5 (12—15, 18)	5
4	8	2 (2, 3)	6 (11, 12, 14, 15, 19, 20)	4
5	9	1 (2)	7 (11, 12, 14, 15, 17, 19, 20)	3
6	10	0	5 (11—14, 18)	5
7	8	2 (3, 7)	5 (11, 15, 18—20)	5
Всего	61	9 или 13%	40 или 57%	30

* Цифры без скобок означают число выборов каждой фигуры; цифры в скобках показывают порядковый номер выбора от начала обучения.

желтый (+) квадрат от синего (—), ошибочные выборы всех участвовавших в опыте семи пчел составили 13% от общего числа выборов, а при переучивании (желтый —, синий +) ошибочными оказались 57% выборов. При переделке сигнального значения формы (квадрат противопоставляли четырем равным ему по суммарной площади прямоуголь-

¹ Выбором или прилетом мы называем посадку пчелы на часовое стекло (с приманкой — раствором сахара — или без нее), стоящее над каждой тестовой фигурой. Вероятность случайного выбора оценивалась по критерию хи-квадрат.

ным полосам) ошибочные выборы в обучении и переучивании составили соответственно 22 и 47%. Наконец, при переделке сигнального значения размера (большой круг противопоставляли маленькому кругу) число ошибок в прямой и обратной задачах равнялось соответственно 15 и 43%.

Опираясь на эти эксперименты, вероятно, можно сказать: чем быстрее (легче) пчела запоминает признак, тем медленнее идет переделка его сигнального значения. Что же касается доминирования сигнальной роли окраски над остальными визуальными признаками, то оно явно заметно и в других опытах, о которых речь пойдет ниже.

По сравнению с остальными насекомыми, например, муравьями (Jan-deg, 1957) пчелы в равных условиях, по-видимому, вообще медленнее переучиваются. При многократных переменах «знака» двух противопоставляемых окрасок, как заметил Менцел (1969), пчелы вообще перестают их дифференцировать: выбирают ту и другую окраски одинаково часто. В этом отношении пчелы резко отличаются от млекопитающих и птиц, а также осьминогов, которые тем быстрее запоминают новую комбинацию, чем больше прошло актов переучивания (Young, 1962; Mackintosh, 1969).

2. Эффект предварительного научения при переходе к усложненной задаче. Влияние исходного навыка на дальнейшее обучение можно оценить и в таком эксперименте, в котором основной интерес не в переделке знака стимула, а в переучивании на видоизмененные стимулы с дополнительными различительными признаками. В одном из таких экспериментов опознание положительного (с приманкой) объекта при переучивании мы усложнили за счет введения второго, до этого не фигурировавшего различительного признака. Для четкости вывода результаты переучивания (на материале некоторой стандартной задачи Б) сравнивались у трех групп пчел, которые имели различный начальный навык, заданный им в результате научения решать специфичную для каждой группы пчел более простую задачу А. Так, пчелы, первой группы знали, что приманка всегда на черном круге. Это их исходный навык, приобретенный в задаче А. Исходный навык пчел второй группы состоял в умении отличать зеленую расчлененную фигуру (+) от зеленой сплошной (—). Пчелы третьей группы получили в задаче А противоположный навык: научились выбирать сплошную зеленую фигуру (+) в присутствии расчлененной (—). Общая для всех трех групп пчел значительно усложненная задача Б состояла в том, чтобы выбирать синюю расчлененную фигуру (+) среди синей сплошной (—), желтой расчлененной (—) и желтой сплошной (—) (рис. 1, I). Здесь выбор требовал запоминания двух различительных признаков: не только формы, как в задаче А, но и цвета. Следовательно, для пчел 1-й группы задача Б была совершенно новой, и их поведение при обучении решать задачу Б мы взяли в качестве эталона для сравнения. Пчелы 2-й группы имели исходный навык, который мог бы облегчить обучение в задаче Б, если бы они начали искать приманку с расчлененных фигур, поскольку в задаче А приманка была именно на такой фигуре. Но этому шагу мог препятствовать незнакомый цвет расчлененных фигур, т. е. без некоторого отступления от исходной привычки этот шаг невыполним. Начальный навык пчел 3-й группы, наоборот, мог только затруднить их обучение в задаче Б, так как раньше приманка была связана для них со сплошной фигурой.

Результат эксперимента совпал с нашим ожиданием. В ходе первых 10 учитываемых визитов в задаче Б пчелы 2-й группы ошибались значительно реже, а пчелы 3-й группы — чаще, чем пчелы контрольной 1-й группы (табл. 2). Близкий к этому результат был получен в другом варианте эксперимента (рис. 1, II). Здесь в задаче Б требовалось усвоить тоже два различительных признака, один из которых был совсем новым, а другой знакомым (пчелам 2-й и 3-й групп) в скрытом виде — в виде

обобщенного, а не конкретного, признака, как в предыдущем варианте эксперимента. Именно в задаче А пчел 2-й группы последовательно обучали на нескольких парах образцов выбирать из двух фигур большую независимо от формы; для пчел 3-й группы положительными были меньшие фигуры. Поэтому у пчел должно было сформироваться обобщен-

Рис. 1. Схема двух вариантов (I, II) опыта, демонстрирующего влияние предварительного научения на формирование нового навыка

Стрелками показана последовательность обучения; знак «плюс» указывает на присутствие приманки, знак «минус» — на ее отсутствие; А, Б — задачи А и Б; 1 — черный, 2 — синий, 3 — зеленый, 4 — желтый

Рис. 2. Образцы использованных в большинстве экспериментов фигур (I) и схема опыта, демонстрирующего перенос навыка в новую ситуацию (II)

O_1 — 1-й цикл обучения, O_2 — 2-й цикл обучения, Э — экзамен; стрелками показана последовательность циклов обучения и экзаменов; 1 — красный; остальные цвета обозначены так же, как на рис. 1

ное представление о размере положительной фигуры, что могло бы повлиять на ход переучивания в задаче Б, где имелись и большие и маленькие фигуры, но двух разных цветов и другой незнакомой формы. Это влияние действительно проявилось в эксперименте: отношение числа правильных выборов к числу ошибочных в задаче Б оказалось существенно различным у пчел 1-й и 2-й групп, хотя и менее заметным между пчелами 1-й и 3-й групп. Это отношение равнялось соответственно 57 : 32;

Влияние предварительного обучения на формирование нового навыка: распределение первых 10 выборов пчел в исходной (А) и усложненной (Б) задачах*

№ пчел и групп	Задача А		Задача Б			
	Черный круг (+)		Синий квадрат (-)	Синие полосы (+)	Желтый квадрат (-)	Желтые полосы (-)
1 } Пчелы	10		0	7	0	3 (11, 14, 15)
2 } 1-й группы	10		1 (20)	6	1 (12)	2 (14, 17)
3 } 1-й группы	10		0	6	1 (17)	3 (11, 13, 18)
4 } 1-й группы	10		2 (15, 20)	6	0	2 (11, 17)
5 } 1-й группы	10		0	7	0	3 (12, 13, 17)
6 } 1-й группы	10		2 (11, 15)	8	0	0
7 } 1-й группы	10		0	9	0	1 (11)
8 } 1-й группы	10		1 (14)	8	0	1 (11)
Суммарное число выборов 57: 23						
	Зеленый квадрат (-)	Зеленые полосы (+)	Задача Б та же			
1 } Пчелы	1	7	0	10	0	0
2 } 2-й группы	0	10	0	9	0	1 (17)
3 } 2-й группы	2	7	0	10	0	0
4 } 2-й группы	0	7	0	10	0	0
5 } 2-й группы	1	9	1 (11)	8	1 (13)	0
6 } 2-й группы	1	9	0	8	0	2 (13, 17)
7 } 2-й группы	0	6	1 (10)	8	0	1 (7)
8 } 2-й группы	2	8	0	8	0	2 (13, 15)
Суммарное число выборов 71: 9 ($p < 0,01$)						
	Зеленый квадрат (+)	Зеленые полосы (-)	Задача Б та же			
1 } Пчелы	8	2	3 (11, 12, 15)	6	1 (13)	0
2 } 3-й группы	9	1	3 (11, 14, 15)	6	1 (12)	0
3 } 3-й группы	7	3	2 (13, 16)	5	3 (11, 12, 17)	0
4 } 3-й группы	8	2	3 (11, 12, 15)	6	1 (16)	0
5 } 3-й группы	7	3	2 (13, 16)	6	2 (11, 12)	0
6 } 3-й группы	8	2	2 (11, 14)	4	3 (12, 13, 17)	1 (16)
7 } 3-й группы	8	2	3 (11, 13, 17)	6	1 (12)	0
8 } 3-й группы	7	3	2 (13, 20)	5	3 (11, 12, 15)	0
Суммарное число выборов 38: 36 ($p \approx 0,02$)						

* Некоторые пчелы обучались в задаче А короче. Обозначения те же, что и в табл. 1.

73: 12 ($p < 0,01$); 34: 36 ($p \approx 0,05$). Следовательно, когда перед пчелой возникает новая задача, она может гибко применять свой ранее приобретенный индивидуальный навык.

Последний, возможно, самый четкий эксперимент с целью выявления способности пчел к переносу навыка в новую ситуацию был организован иначе. В нем пчел последовательно обучали различать две пары фигур сначала по цвету (синий треугольник от желтого), затем по форме (зеленый круг от зеленого квадрата). После этого наблюдали за распределением выборов в экзаменах, где было три лишенных приманки фигуры: одна — синий круг — имела знакомые пчелам по обучению цвет и форму; другая — синий крест — имела знакомый цвет, но была непривычной формы; третья — красный круг — была знакомой формы, но непривычного цвета (рис. 2, II). Площадь фигур в обучении и экзамене была одинаковой — 30 см². Представление о последовательности предъявления тестовых фигур дает следующая запись: О₁, О₁, О₁, О₂, О₂, О₂, Э, О₁, Э, О₂, Э, Э, О₁, О₂, Э и т. д., в которой обозначения О₁, О₂, Э соответствуют обозначениям на рис. 2.

Такая постановка эксперимента позволяла узнать, случаен выбор пчел в новой обстановке (в экзамене) или он основан на некоторой «гипотезе» (навыке), поскольку в экзамене нет научения путем проб и ошибок — в нем любой выбор не подкрепляется. В этом важное отличие

данного эксперимента от предыдущих, в которых об использовании навыка судили (по числу ошибок) в ходе переучивания с подкреплением.

Описываемый эксперимент был поставлен на 10 пчелах, которые экзаменовались 141 раз. Выборы в экзаменах распределились между тремя фигурами следующим образом: синий круг — 58, синий крест — 33, красный круг — 50 (вероятность случайного распределения выборов $p=0,035$). Полученный результат определенно свидетельствует о преимущественном выборе синего круга, оба признака которого (окраска и форма) были знакомы пчелам по обучению. Здесь налицо факт переноса ранее приобретенного навыка в новую ситуацию.

3. Иерархия предпочитаемых признаков. По последовательности, в которой пчела выбирает разные отличительные признаки объектов, или иерархии предпочитаемых признаков можно судить о личном опыте каждого индивида. В принципе предпочтение одного признака перед другими может быть как врожденным, так и индивидуальным, возникшим в результате научения. Если предпочтение врожденное, то у всех родственных индивидов оно должно быть сходным. И наоборот, различная последовательность выбора разными индивидами указывала бы на проявление личного опыта и, следовательно, на перенос прошлого навыка в незнакомую обстановку эксперимента. Для проверки этого мы сравнивали, на какие признаки (окраску, форму или размер) разные пчелы (одной и той же семьи) обращают внимание в первую очередь, т. е. какие признаки решают выбор нового, еще не фигурировавшего в эксперименте объекта.

Эксперимент состоял в следующем. Сначала пчела пять раз подряд получала приманку, например, на маленьком синем треугольнике; противопоставляемых фигур здесь не было. Затем вводили экзамен I — вместо синего треугольника выставляли три фигуры (без приманки): синий круг, большой зеленый треугольник и красный квадрат той же площади, что и синий треугольник в обучении. Следовательно, после обучения на синем треугольнике пчела могла выбрать по сходству цвета синий круг, по сходству формы — зеленый треугольник и по сходству размера — красный квадрат. Каждый экзамен, как всегда, чередовали в случайном ритме с доучиванием на том же самом синем треугольнике, чтобы не угасал условный рефлекс на эту фигуру. Затем, когда становилось очевидным, что пчела преимущественно выбирает, например, синий круг, в следующем экзамене II его исключали. Поэтому в экзамене II можно было выбрать одну из двух оставшихся фигур по сходству либо формы, либо размера. Схема этого эксперимента имела такой вид: О, О, О, О, О, Э_I, Д, Э_I, Д и т. д., затем Э_{II}, Д, Э_{II}, и так до тех пор, пока не выявлялась предпочитаемая фигура (рис. 3).

Рис. 3. Схема одного из вариантов опыта, демонстрирующего последовательность избираемых признаков

Д — доучивание, О — обучение, Э_I и Э_{II} — экзамены I и II; остальные обозначения те же, что на рис. 1 и 2

Результат эксперимента, если сравнить поведение разных индивидов в одном и том же экзамене и в разных экзаменах, показал, что при выборе фигур пчелы в значительной мере руководствовались своим личным навыком (табл. 3). Так, в экзамене II одним индивидов (№ 3, 5, 7, 10) привлекал в основном зеленый треугольник, а других (№ 1, 4, 8, 9) — красный квадрат. Резко отличалось поведение разных пчел и в экзамене I. С другой стороны, в экзамене I часть пчел (№ 11—13) предпочла

Распределение выборов в экзаменах, показывающее последовательность избираемых пчелами различительных признаков

№ пчелы	● обучение (+)	Экзамен I (—)			Экзамен II (—)	
		Синий треугольник	Синий круг	Зеленый треугольник	Красный квадрат, равный по площади синему треугольнику	Зеленый треугольник
1		8	3	3	0	5
2		7	0	3	6	6
3		11	7	4	8	2
4		8	0	0	5	10
5		10	2	0	7	1
6		6	0	0	—	—
7		10	2	1	9	1
8		12	5	2	4	10
9		10	0	4	1	10
10		10	2	1	10	0
		<u>92</u>	<u>21</u>	<u>18</u>	<u>50</u>	<u>45</u>
				($p < 0,01$)		($p > 0,05$)
	Красный треугольник	Красный круг	Зеленый треугольник	Синий квадрат, равный по площади красному треугольнику	Красный круг	Синий квадрат
11		6	12	7	8	2
12		1	10	3	6	4
13		2	10	6	6	4
		<u>9</u>	<u>32</u>	<u>16</u>	<u>20</u>	<u>12</u>
				($p < 0,01$)		($p > 0,05$)

фигуру, совпадающую с фигурой из обучения по форме, но другие индивиды (№ 1—10) руководствовались здесь в основном цветом. Вероятно, синяя окраска — для пчел более броский признак, чем красная (практически черная для пчелиного глаза). По данным Менцела (1967), пчелы запоминают ее быстрее, чем серую (темную). Однако синий цвет не является для пчел всегда предпочитаемым как, например, для бабочек-парусников (*Parilio demoleus* — по Ilse and Vaidya, 1956; Vaidya, 1968). Если бы было наоборот, то в экзамене II пчелы № 11—13 предпочли бы синий квадрат красному кругу, но этого не произошло. Поэтому можно сказать, что порядок предпочтения разных признаков, если и предопределен у пчел наследственно, то не так жестко, как у других насекомых, в частности, у бабочек. Возможно, что каждой пчеле свойственно сначала обращать внимание на окраску (если только она не темная), затем на размер и форму объекта. Но такой порядок использования различительных признаков может изменяться в зависимости от индивидуальных привычек пчелы. Из этого следует вывод о интеллектуальной неоднородности так называемых «летных» пчел одной и той же семьи, т. е. тех рабочих пчел, которые регулярно вылетают из улья.

4. Запоминание избыточных различительных признаков. Перенос индивидуального навыка в новую обстановку предполагает использование некоторых знакомых (заученных в конкретной или обобщенной форме) различительных признаков стимулов. Но стимулы всегда многопараметричны. Например, любое изучение имеет определенную интенсивность, спектральный состав, направленность и т. д. Часто бывает так, что для отличия одного излучения или объекта от другого достаточно единственного параметра, например, спек-

рального состава. Спрашивается, как организовано восприятие у пчелы? Запоминает ли она один параметр, достаточный для различения двух стимулов, или хранит в памяти и другие параметры, в сущности, не нужные для различения объектов, на которых шло обучение?

Уже имеющиеся данные, пожалуй, говорят в пользу второго допущения, но для четкости вывода все же необходим дополнительный эксперимент. Пчелу обучали отличать одну фигуру от другой, различающиеся

Рис. 4. Схема опыта, в котором показано запоминание избыточных различительных признаков
 Д — доучивание; O₁, O₂, O₃ — 1-й, 2-й и 3-й циклы обучения; Z_I—Z_{IV} — экзамены I—IV.
 Цвет фигур см. рис. 1 и 2

двумя признаками: цветом и размером. Это были сначала маленькая синяя звезда (+) и большая красная звезда (-), потом маленький синий круг (+) и большой красный круг (-), наконец, маленький синий квадрат (+) и большой красный квадрат (-) (рис. 4). Следовательно, чтобы отличать в обучении одну фигуру от другой, достаточно руководствоваться или цветом, или размером фигур и не обязательно помнить сразу два эти признака. При этом последовательное обучение на трех разных парах образцов позволяло выработаться у пчелы обобщенному представлению о противопоставляемых фигурах, инвариантному к их форме. Затем шли экзамены (без подкрепления), в которых проверялось отношение пчелы к следующим четырем парам фигур: 1) синий и красный кресты одинакового размера (экзамен I), 2) маленький и большой зеленые кресты (экзамен II), 3) маленький и большой синие кресты (экзамен III), 4) большой синий и маленький зеленый кресты (экзамен IV). Если пчела запомнит цвет как различительный признак, то в экзамене I она выберет синий крест. Если она запомнит размер, то в экзаменах II и III она должна отдать предпочтение маленьким крестам. Если же она помнит и то другое, то в экзамене IV ее выбор будет неоп-

Таблица 4

Распределение выборов в экзаменах, показывающее запоминание пчелами избыточных различительных признаков

№ пчелы	Обучение	Экзамен I		Экзамен II		Экзамен III		Экзамен IV	
	маленькая синяя (+) и большая красная (-) фигуры	синий крест (-)	такой же величины красный крест (-)	маленький зеленый крест (-)	большой зеленый крест (-)	маленький синий крест (-)	большой синий крест (-)	большой синий крест (-)	маленький зеленый крест (-)
1		10	0	8	1	8	2	6	5
2		9	1	8	2	9	1	8	2
3		10	0	9	1	9	1	7	3
4		10	0	7	3	8	2	7	3
5		10	0	8	2	10	0	6	4
6		10	0	9	1	7	3	5	5
7		8	1	8	2	7	3	6	4
8		9	2	8	1	7	3	5	5
		76	4	65	13	65	15	50	31
		(p < 0,01)		(p < 0,01)		(p < 0,11)		(p > 0,05)	

*Всего вышло 6
 раз, 7-го
 8-ми раз
 4-го раз*

ределенным, так как в этом экзамене были фигуры с конкурирующими признаками. Именно, у одного креста цвет (синий) как у фигур подкрепляемого класса, но он большого размера, как у неподкрепляемых фигур. Другой крест маленький, но его цвет (зеленый) вообще незнаком пчеле. Оказалось, что пчелы запомнили сразу два различительных признака (табл. 4). Это хорошо видно по результатам всех четырех экзаменов. Но окраске как различительному признаку пчелы отдали здесь незначительное предпочтение, что проявилось в экзамене IV, в котором различительные признаки «конкурировали» друг с другом.

Отметим также, что выборы разных пчел в этом эксперименте оказались более единообразными по сравнению с предыдущим, в котором пчелы не приобрели, как здесь, строго определенного навыка в виде обобщенного представления о подкрепляемом и неподкрепляемом классах фигур. Следовательно, при зрительном восприятии пчелы запоминают некоторое число избыточных для ситуации обучения различительных признаков. Хранение в памяти таких «лишних» признаков или избыточной информации, казалось бы, бесполезно ее загружает, а потому неоправдано. Но, как будет показано в обсуждении, такой вывод неверен.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Совокупность проделанных экспериментов дает право сделать очень существенный для оценки уровня психики пчелы вывод о переносе навыка в новую ситуацию, т. е. об управлении поведением в новой обстановке на основе некоторых гипотез, а не стереотипных ответов на заученные или наследственно предусмотренные стимулы. Перенос навыка замечен не только в экспериментах, специально поставленных с целью выявления эффекта предварительного научения при переходе к новой задаче, но и практически во всех опытах. Имеются на этот счет и литературные данные, например, в работах Н. Г. Лопатиной и Е. Г. Чесноковой (1962), Н. Г. Лопатиной (1969). Такое нестандартное использование навыка принято считать (Thorpe, 1964; Детьер и Стеллар, 1967) свидетельством высшего уровня программирования поведения, который до сих пор считался привилегией только птиц и млекопитающих, обладающих элементами рассудка.

В биологической кибернетике подчеркивается, что для живых организмов характерна избыточность организации как форма повышения надежности (помехоустойчивости) системы. Как выясняется из наших экспериментов, избыточность имеет место и при восприятии зрительной информации пчелами. Однако это не только способ повышения надежности различения. Запоминание избыточных (для ситуации обучения) различительных признаков является одним из условий гибкого использования однажды приобретенного навыка, его нестандартного переноса в новую обстановку.

Другой существенный вывод, вытекающий из обсуждаемых экспериментов, — это неоднородность по индивидуальным привычкам «летних» рабочих пчел одной и той же семьи. Неоднородность пчел проявляется не только в несовпадении признаков стимулов, на которые разные индивиды обращают внимание в первую очередь, но и в различной скорости обучения решать одну и ту же задачу. Последнее происходит, вероятно, по той причине, что каждая пчела приходит в эксперимент всегда с каким-то личным навыком. Поэтому когда дело касается доучивания, процесс обучения идет быстрее, а при переучивании этот процесс замедляется. На разную скорость обучения разных индивидов одной и той же популяции обращали внимание исследователи, работавшие с тараканами и другими насекомыми (Thorpe, 1964).

Интеллектуальная неоднородность популяции «летних» пчел должна выражаться еще и в том, что более старые индивиды должны быть

опытнее или «изоощреннее» молодых. Как показал Менцел (1968), для пчелы достаточно 2—3 раза подкрепить цветной раздражитель, чтобы он сохранился в ее памяти практически на всю жизнь. Поэтому у старых пчел, которые неизменно встречались с более разнообразными стимулами, а потому и «знают» больше молодых, спонтанные реакции в новой обстановке должны быть разнообразнее. Такие пчелы могут действовать на основе более разнообразных гипотез. С другой стороны, старые пчелы отягощены индивидуальными привычками, их память (а ее объем поневоле ограничен) загружена больше, чем у молодых индивидов. Поэтому старые пчелы, очевидно, будут медленнее молодых обучаться (переучиваться), оказавшись в новой обстановке. Все это предстоит выяснять в дальнейшем.

ЛИТЕРАТУРА

- Детьер В. и Стеллар Э., 1967. Поведение животных. Его эволюционные и нейрологические основы: 1—139, Изд-во «Наука», Л.
- Лопатина Н. Г., 1969. Физиологический анализ сигнальной деятельности в семье медоносных пчел. Автореферат докт. дисс., Л.
- Лопатина Н. Г. и Чеснокова Е. Г., 1962. Двигательный стереотип условных рефлексов в пищедобывательной деятельности медоносной пчелы, Тр. Ин-та физиол. АН СССР, 10: 245—254.
- Мазохин-Поршняков Г. А., 1965. Зрение насекомых: 1—263, Изд-во «Наука», М.—1968. Обучаемость насекомых и их способность к обобщению зрительных стимулов, Энтомол. обзор., 47: 362—379.—1969. Обобщение зрительных стимулов как пример решения пчелами отвлеченных задач, Зоол. ж., 58: 1125—1136.—1970. Только ли инстинкт управляет поведением насекомых? Природа, 5: 12—28.
- Frisch, K., von, 1965. Tanzsprache und Orientierung der Bienen: I-VII+579, Springer-Verlag, Berlin.
- Ilse D., Vaidya V., 1956. Spontaneous feeding response to colours in *Papilio demoleus* L., Proc. Indian Acad. Sci., 43: 23—31.
- Jander R., 1957. Die optische Richtungsorientierung der roten Waldameise (*Formica rufa*), Z. vergl. Physiol., 40: 162—238.
- Mackintosh N. J., 1969. Comparative studies of reversal and probability learning: rats, birds, and fish. In: «Animal Discrimination Learning», 137—162, eds. Gilbert R. M. and Sutherland N. S., Acad. Press, London and New York.
- Mazochin-Porshnyakov G. A., 1969. Die Fähigkeit der Bienen, visuelle Reize zu generalisieren, Z. vergl. Physiol., 65: 15—28.
- Menzel R., 1967. Untersuchungen zum Erlernen von Spektralfarben durch die Honigbiene (*Apis mellifica*), Z. vergl. Physiol., 56: 22—62.—1968. Das Gedächtnis der Honigbiene für Spektralfarben. I. Kurzzeitiges und langzeitiges Behalten. Z. vergl. Physiol., 60: 82—102.—1969. Das Gedächtnis der Honigbiene für Spektralfarben. II. Umlernen und Mehrfachlernen, Z. vergl. Physiol., 63: 290—309.
- Thorpe W. H., 1964. Learning and Instinct in Animals, Methuen & Co Ltd., London.
- Vaidya V. G., 1968. Studies on the perception of colours in some Papilionidae (Lepidoptera), Acta biol. exptl., 28: 401—407.
- Young J. Z., 1962. Repeated reversal of training in Octopus, Quart. J. exptl. Psychol., 14: 206—222.

INFLUENCE OF LEARNING UPON BEHAVIOUR OF BEES IN A NEW ENVIRONMENT

G. A. MAZOKHIN-PORSHNYAKOV, G. A. TAIMOVA, A. I. FROLOVA
and L. Sh. SHAMUKHAMEDOVA

Institute for Problems of Information Transfer, USSR Academy of Sciences (Moscow)

Summary

The honey-bees (of mixed race) were learnt to distinguish some test figures and, then, their reaction to modified or new tests was examined (without food confirmation). In other experiments the bees were relearned from one visual test to another. The bees proved to be able to use their individual experience under new conditions in a non-standard way, i. e. to act on the basis of «hypothesis». Such a reorganization of individual experience is promoted by memorizing excessive discriminative characters, i. e. by the ability to perceive an excessive visual information. Bees react to new conditions individually thus revealing different experience. Hence, one can suggest intellectual heterogeneity of regularly flying worker-bees.